

MEDICAL SCIENCES

DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN DIFFERENT APPROACHES OF DEEP FROSTBITE TREATMENT IN THE EXPERIMENT

Valentsiukevich A.,

Assistant, department of general surgery, Grodno state medical university, Grodno, Belarus

Melamed V.

Candidate of medical sciences, associate professor, associate professor, 2-nd department of surgical diseases, Grodno state medical university, Grodno, Belarus

ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ К ЛЕЧЕНИЮ ГЛУБОКИХ ОТМОРОЖЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Валентюкевич А.Л.

Ассистент, кафедра общей хирургии, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Меламед В.Д.

Кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 2-я кафедра хирургических болезней, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8297761>

Abstract

Cold injury is a complex set of pathophysiological reactions that occur as a result of the cooling of the human or animal body. Local tissue damage arising from contact low temperature exposure leads to significant changes in hematological parameters. An analysis of the cellular composition of venous blood makes it possible to evaluate the effectiveness of both conservative and surgical methods of frostbite treatment in experiment.

Аннотация

Холодовая травма - это сложный комплекс патофизиологических реакций, которые возникают вследствие охлаждения организма. Локальные повреждения тканей, возникающие при контактном воздействии низких температур, приводят к значительным изменениям гематологических показателей. Анализ клеточного состава венозной крови позволяет оценить эффективность как консервативных, так и оперативных методов лечения отморожений в эксперименте.

Keywords: frostbite, cold injury, modeling, rats, laboratory hematological parameters.

Ключевые слова: отморожения, холодовая травма, моделирование, крысы, лабораторные гематологические показатели.

Введение

Холодовая травма в современном мире остается одним из наиболее социально значимых и распространенных типов травматических повреждений у человека [1, с. 2]. Для эффективного лечения пациентов с глубокими отморожениями необходимо воздействовать на ключевые звенья патогенеза, используя как консервативные, так и оперативные методы лечения [2]. Нарушения обменных процессов в тканях организма при воздействии низких температур приводят к значительным изменениям гематологических показателей [3]. Несмотря на значительное количество клинических и экспериментальных исследований, посвященных данному вопросу, до настоящего времени остаются дискуссионными вопросы изменения гемограмм при повреждениях тканей от действия низких температур при различных методах лечения.

Цель

Изучить изменения основных гематологических показателей у крыс при лечении глубоких отморожений с применением раневых покрытий с

нановолокнами хитозана и выполнением ранней некрэктомии в эксперименте.

Материалы и методы

Исследование было проведено на 65 белых лабораторных крысах в возрасте 5-7 месяцев массой тела 210 ± 27 грамм в условиях операционной вивария УО «Гродненский государственный медицинский университет». Работа с животными проведена с соблюдением «Правил и норм гуманного обращения с биологическими объектами исследований» УО «Гродненский государственный медицинский университет» (протокол №1 от 30.01.2018), а также в соответствии с «Европейской Конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 1986). Все манипуляции проводились под эфирным наркозом по закрытому контуру.

Подопытные животные были разделены на 2 серии по 30 крыс. Каждая серия включала в себя три группы по 10 особей. Группа из 5 крыс, в которой моделирование отморожения не производилось, выступала в качестве интактного контроля для забора контрольных показателей крови.

Остальным группам на депилированных участках кожи в межлопаточной области выполнялось моделирование глубокого контактного отморожения посредством разработанного нами «Устройства для моделирования отморожений различной степени тяжести» при 30-секундной экспозиции [4]. По завершении моделирования криотравмы вокруг зоны повреждения атрауматичной нитью фиксировалась предохранительная камера, которая предотвращала внешнее воздействие на рану и исключала ее контракцию. После подшивания предохранительной камеры на зону отморожения укладывали различные лечебные средства. Первой группе животных на раневую поверхность помещали стерильную марлевую салфетку, которую фиксировали к стенкам предохранительной камеры. Второй группе крыс на рану наносили мазь «Меколь» (производство «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь) и сверху укладывали марлю. В третьей группе в качестве перевязочного материала использовали разработанные нами раневые покрытия (РП) с нановолокнами хитозана. Они состояли из хитозановых нановолокон, полученных по технологии Nanospider, нанесенных на подкладочный материал. Раневые покрытия укладывали на зону криовоздействия с фиксацией марли к предохранительной камере поверх покрытия. Первой серии крыс на 3-и сутки после моделирования холодовой травмы производили некрэктомию в зоне отморожения с сохранением перифокальных

тканей. Второй серии подопытных животных некрэктомию выполняли на 5 сутки. На различных временных отрезках (3,5,7,11,15,21 сутки) во всех группах лабораторных крыс производили забор венозной крови из яремной вены для исследования интересующих показателей. В течение эксперимента у животных всех групп признаков нарушения функций пищеварения и передвижения не отмечено, гибели крыс в ходе исследования не происходило.

Результаты и обсуждения

Показатели, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что снижение гемоглобина и эритроцитов на всем протяжении эксперимента во всех случаях отмечено не было ввиду отсутствия значимой кровопотери при проведении некрэктомии на ограниченной по размерам зоне отморожения (площадь нанесенного повреждения равна 7,58% поверхности кожи крысы, исходя из формулы Мее-Рубнера в модификации Lee). В двух сериях на третьи сутки наблюдали значительное увеличение количества лейкоцитов во всех группах в сравнении с контрольной после моделирования отморожений. При этом изменения происходили в основном за счет гиперпродукции палочкоядерных нейтрофилов и уменьшения содержания сегментоядерных клеток. В крови наблюдалась реактивная нейтрофилия, что характерно для регенеративного сдвига ядра влево, частой причиной которого являются местный воспалительный процесс и необратимые повреждения в тканях (табл. 1).

Таблица 1.

Динамика изменения показателей венозной крови крыс при лечении отморожений

показатель	сутки	СЕРИЯ 1			СЕРИЯ 2		
		группа 1	группа 2	группа 3	группа 1	группа 2	группа 3
Гемоглобин	0/контроль	140					
	3	144	142	143	145	144	143
	5	148	145	142	146	145	141
	7	147	147	142	146	145	140
	11	145	144	145	144	142	142
	15	145	145	145	142	140	141
Эритроциты	0/контроль	7,1					
	3	8	8,2	7,8	8,3	8,2	8,2
	5	7,9	8,2	7,9	8,5	8	7,9
	7	7,8	8,3	7,7	8	7,8	7,8
	11	7,7	7,6	8,1	8,2	7,6	7,2
	15	7,5	7,5	7,9	7,8	7,2	7,2
Лейкоциты	0/контроль	8					
	3	18,8	18,2	18,6	19,6	19,2	18,8
	5	20*	18,6	18,2*	18,2*	17,6*	14,6*
	7	19,6*	18,3	17,6*	16,5*	15,4*	—
	11	16,9*	14,7*	13,2* 9,9*	13*	11,7*	12,8* 9* 8,1
	15	14,4*	10,6		9,2	8,8	
	21	8,2	7,8	7,4	8,4	8	8

Палочкоядерные	0/контроль	2					
	3	18*	14	14*	19*	15	16*
	5	18*	16	15*	16*	14	
	7	15*	14	12* 5*	12*	11	13* 9* 3*
	11	10*	6		8*	7*	
	15	7*	3	2*	5*	2	2*
	21	5*	2	2*	2	2	2
Сегментоядерные	0/контроль	28					
	3	20	21	22	19	20	20
	5	20	20	22	22	20	20
	7	24	22	23	25	23	24
	11	26	27	26	27	28	28
	15	25	28	26	27	29	27
	21	26	29	28	28	29	27
Лимфоциты	0/контроль	63					
	3	60	62	61	60	62	62
	5	60	62	59	60	62	63
	7	60	59	61	60	61	62
	11	60	60	62	61	60	62
	15	62	63	64	62	61	63
	21	64	62	63	62	62	64
Моноциты	0/контроль	3					
	3	1	2	2	1	2	2
	5	1	2	2	1	3	3
	7	1	4	3	2	3	3
	11	3	5	4	2	4	3
	15	4	5	4	4	4	4
	21	4	4	4	5	4	4
Эозинофилы	0/контроль	4					
	3	1	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1	2
	7	1	1	1	1	2	2
	11	1	2	3	2	3	4
	15	2	2	4	2	4	4
	21	4	3	3	3	3	3
СРБ	0/контроль	2,5					
	3	5,3	5	4,9	5,5	5,3	5,5
	5	6	5,8	5,6	5,2	4,8	4,9
	7	5,3*	4,2	4*	5	4	4
	11	4,8*	4	3,5*	3,6	3,5	3,1
	15	4,8*	3,4	3*	3,2	3	2,5
	21	3,8*	3,4	2,2*	2,8	2,5	2,2

Примечание: - в таблице указаны средние значения показателей исследуемых групп.

- символ * указывает на наличие статистически значимых отличий между группой 3* (хитозан) с группами 1*(марля) или 2*(«Меколь») одной серии.

- «нижнее подчеркивание» указывает на наличие статистически значимых отличий между группами 3 (хитозан) разных серий.

У крыс серии 1 (снятие струпа на 3-и сутки) гиперлейкоцитоз отмечен у всех опытных животных, количество лейкоцитов нормализовалось к 21 суткам, однако тенденция снижения показателя была максимальна в группе с использованием РП с нано-

волоконми хитозана. При этом, достоверные отличия между исследуемыми группами ($p < 0,05$) появились к 5-м суткам эксперимента и наблюдались между группами 1 (марля) и 3 (РП). К 11 суткам статистически значимый результат ($p < 0,05$) определялся между всеми группами сравнения серии 1.

Палочкоядерный сдвиг в серии 1 был наиболее выражен на 5-е сутки, что, по всей видимости, объясняется значительной травматизацией тканей при выполнении некрэктомии в столь ранний период. Наибольшее содержание в крови юных форм лейкоцитов определялось в группе 1 с использованием марли, что подтверждено статистическими данными ($p < 0,05$) в сравнении с группой 3 (РП). Отсут-

ствии лечебного эффекта марлевой повязки объясняет сохранение признаков воспалительной реакции в ране на протяжении всего эксперимента. При этом в группе 2, где использовали мазь «Меколь», стабилизация регенераторного сдвига произошла к 21 суткам. В группе 3 (хитозан) среднее содержание нейтрофилов соответствовало значениям контроля уже на 15 день после моделирования холодной травмы, что указывает на более раннее окончание активных воспалительных явлений в ране.

У крыс серии 2 (иссечение струпа на 5-е сутки) в крови подопытных животных также наблюдался гиперлейкоцитоз. Количество лейкоцитов в группах 1 (марля) и 2 («Меколь») приблизилось к значениям контроля лишь к 21-м суткам эксперимента. У лабораторных животных группы 3 (применение РП с нановолокнами хитозана), показатели содержания лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов соответствовали норме уже на 15 сутки, что косвенно указывает на окончание активного воспалительного процесса в поврежденных тканях. Кроме того, после выполнения некрэктомии на 5-е сутки не наблюдалось резкого повышения показателей лейкоцитарного звена. При этом его значение было достоверно ниже ($p < 0,05$) в сравнении с группами 1 (марля) и 2 («Меколь») с 5-х суток эксперимента. Количество палочкоядерных нейтрофилов планомерно уменьшалось на протяжении всего эксперимента и соответствовало скорости заживления ран. Динамика восстановления лейкоцитарной формулы позволяет утверждать о том, что дополнительной травматизации тканей при выполнении хирургического пособия на 5-е сутки не происходило.

При исследовании концентрации лимфоцитов к 3 суткам эксперимента отмечалось их незначительное снижение во всех группах. Относительная лимфоцитопения дольше всего определялась в крови крыс с использованием медицинской марли. Число лимфоцитов сохранялось на уровне физиологической нормы в группе 3 второй серии, однако значимых статистических отличий между группами серии 2 выявлено не было.

Немаловажную роль в процессе регенерации играют моноциты крови. Лейкоциты системы мононуклеарных макрофагов, как и нейтрофилы, посредством адсорбции и секреции протеолитических ферментов уничтожают чужеродные агенты в ране, способствуя ее заживлению. У всех крыс после моделирования холодной травмы наблюдалась относительная моноцитопения. Содержание моноцитов крови в группе 1 (марля) первой серии крыс нормализовалось на 11 сутки, тогда как в группах 2 и 3 повышение определялось на 7 сутки, хоть и существенно не отличалось между собой.

В серии 2 моноцитопения была наиболее выражена в группе 1. При использовании РП с нановолокнами хитозана и мази «Меколь» уровень моноцитов соответствовал интактным значениям к 5-м суткам. В последующем данный показатель имел тенденцию к увеличению, что характерно для завершающей стадии регенераторного процесса.

После моделирования криотравмы и выполнения некрэктомии в крови всех групп животных наблюдалась относительная эозинопения, что характерно для начальных этапов такого рода повреждений. Восстановление их количества в первой серии начиналось с 11-х суток в группах 2 и 3 и с 15-х суток в группе 1. У крыс второй серии снижение показателей эозинофилов была не столь выражена, а тенденция к нормализации показателя была максимальна в группе 3.

C-реактивный белок (СРБ) является высокочувствительным показателем повреждения тканей при воспалении, некрозе, криотравме. Во всех сериях крыс наблюдалось его значительное повышение после моделирования отморожений. Наибольшие средние значения отмечены у крыс серии 1 после выполнения некрэктомии, после чего этот показатель постепенно снижался. В серии 2 после иссечения некротических тканей повышение значений СРБ было менее выражено, что свидетельствует о малотравматичности некрэктомии на 5-е сутки. Среднее содержание белка острой фазы воспаления в крови животных группы 3 было меньше в сравнении с группами 1 и 2 во всех сериях. Статистически значимые отличия при этом определялись между группами 1 (марля) и 3 (РП) серии 1 с 7 суток. При использовании РП с нановолокнами хитозана показатель СРБ соответствовал норме в серии 1 к 21-м суткам, в серии 2 - к 15-м суткам, тогда как в группах 1 и 2 оставался повышенным.

В ранее представленной экспериментальной работе было обосновано, что наиболее предпочтительным временем для выполнения хирургической некрэктомии являются 5 сутки, что нашло отражение при анализе сравнения лабораторных показателей 1 и 2 серии [5, с. 520].

В работе [6, с. 254] было показано, что РП с нановолокнами хитозана обладают выраженными регенераторными свойствами при лечении холодной травмы. Проведенное исследование динамики гематологических показателей при лечении отморожений свидетельствует об эффективности применения вышеуказанных РП как между сопоставляемыми сериями, так и между группами 2 серии. Подтверждением вышесказанному является макроскопическая картина более благоприятного заживления отморожений с использованием РП с нановолокнами хитозана, представленная на рис.1.

Рисунок 1. – Макроскопическая картина заживления раневых дефектов зоны отморожения разных групп серии 2 (некрэктомия на 5 сутки)

Таким образом, изменение лабораторных показателей венозной крови соответствовало выраженности воспалительной реакции в тканях и стадии регенераторного процесса. При этом, стабилизация лейкоцитарной формулы, содержание лейкоцитов и уровня С-реактивного белка раньше всего наблюдалась у крыс группы 3 второй серии, что свидетельствует об эффективности выполнения

некрэктомии на 5-е сутки на фоне выраженного регенераторного и противовоспалительного действия раневых покрытий с нановолокнами хитозана при лечении отморожений.

Заключение

Изменения показателей венозной крови лабораторных животных, подвергшихся местному холодовому воздействию, свидетельствуют о значительных системных реакциях в организме крысы

при моделировании и лечении глубоких контактных отморожений.

Применение раневых покрытий с нановолокнами хитозана в сочетании с ранней некрэктомией на 5-е сутки позволяет достичь стабилизации гематологических показателей в более ранние сроки в сравнении с другими методами лечения.

Список литературы:

1. Михайличенко, М.И. Прогнозирование осложнений у пациентов с местной холодовой травмой / М. И. Михайличенко, К. Г. Шаповалов, В. А. Мудров // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. – 2020. – Т. 15. – №. 2. – С. 92–97. <https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2020.83.76.016>
2. Gao, Y. Research progress in the pathogenic mechanisms and imaging of severe frostbite / Y. Gao, F. Wang, W. Zhou, Sh. Pan // European Journal of Radiology (electronic journal). – 2021. – Vol. 137. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0720048X21000851> (accessed 17 February 2021). <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.109605>
3. Hong-Xu, J. Expert consensus on the prevention, diagnosis and treatment of cold injury in China /

J. Hong-Xu, T. Yue, D. Jing, Zh. Xiao-Dong // Military Medical Research (electronic journal). – 2021. – Vol. 8, – № 6. Available at: <https://mmrjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40779-020-00295-z> (accessed 10 February 2021). <https://doi.org/10.1186/s40779-020-00295-z>

4. Устройство для моделирования отморожений различной степени тяжести: пат. ВУ 12002 / А. Л. Валентюкевич, В. Д. Меламед. – Опубл. 01.04.2019

5. Меламед, В. Д. Обоснование сроков выполнения некрэктомии при лечении отморожений в эксперименте / В. Д. Меламед, А. Л. Валентюкевич, Н. И. Прокопчик // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2022. – Т. 20, № 5. – С. 519-525. – doi.org/10.25298/2221-8785-2022-20-5-519-525.

6. Меламед, В. Д. Эффективность раневых покрытий с нановолокнами хитозана в сочетании с некрэктомией при лечении отморожений в эксперименте / В. Д. Меламед, А. Л. Валентюкевич, Н. И. Прокопчик // Вес. Нац. акад. наук Беларусі. Сер. мед. навук. – 2022. – Т. 19, № 2. – С. 248–256. <https://doi.org/10.29235/1814-6023-2022-19-2-248-256>